

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Шоҳистахон Улжаева ТЕМУРИЙЛАР САЛТАНАТИДА ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ ТАРИХИГА ОИД БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР.....	4
2. Олтиной Масалиева БУХОРО ХОНЛИГИДА ДЕВОН ТИЗИМИ.....	12
3. Bahodir Isakov O‘ZBEKISTONDAGI QOZOQ XALQI TARIXIGA NAZAR.....	17
4. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова УСТРУШОНАНИНГ ТАБИИЙ РЕСРУСЛАРИ ВА ХУНАРМАНДЧИЛИК ТАРАҚҚИЁТИ ХУСУСИДА.....	23
5. Умурзок Алибеков, Исмоилжон Райимжонов, Азиза Умарова ТУРКИСТОН, МОЛОГУЗАР ТОҒ ТИЗИМЛАРИ ВА МИРЗАЧЎЛДА ЧОРВАЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИДА.....	31
6. Рўзибек Бабаев УСТРУШОНАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲОЛАТИ БЎЙИЧА ЁНДАШУВЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	36
7. Одил Зарипов БУХОРО АМИРЛИГИДА ПУЛ-МОЛИЯ СИЁСАТИ (1757 – 1868).....	46
8. Dilobar Nazarova O‘ZBEKISTON-CHEXIYA XALQARO ARXEOLOGIK EKSPEDITSIYASINING SHIMOLIY VAQTRIYA (SURXONDARYO) BRONZA DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANISHDAGI O‘RNI.....	58
9. Саидхон Саидолимов, Козимхон Саъдуллаев АБАДИЯТ ТЕПАЛИГИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНЛИК БАҲОДИРЛАРИ.....	64
10. Ибрагимжан Ташматов ЎЗБЕКИСТОНДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК.....	71
11. Феруза Хайитова ЗИЁРАТ, ЗИЁРАТГОҲ ВА ҚАДАМЖОЙЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ҚАРАШЛАРНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲУДУДИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ (ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИ).....	79
12. Бахтиёр Юлдашев ТОШКЕНТ – ОРЕНБУРГ ТЕМИР ЙЎЛ ҚУРИЛИШИГА ТАЪСИР КЎРСАТГАН ОМИЛЛАР.....	86

Умурзок Алибеков,
Гулистон давлат университети катта ўқитувчиси
Исмоилжон Райимжонов,
Гулистон давлат университети ўқитувчиси
Азиза Умарова,
Гулистон давлат университети магистри

ТУРКИСТОН, МОЛОГУЗАР ТОҒ ТИЗИМЛАРИ ВА МИРЗАЧЎЛДА ЧОРВАЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ХУСУСИДА

For citation: Umurzok Alibekov, Ismailjon Raimzhonov, Aziza Umarova. ON THE DEVELOPMENT OF LIVESTOCK IN TURKEYSTAN, MOLOGUZAR MOUNTAIN SYSTEMS AND MIRZACHOL. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 5, pp.31-35

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11403176>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Туркистон, Мологузар тоғ тизимлари ва Мирзачўлнинг ўсимликлар олами ресурси, чорвачиликнинг турли соҳаларини минтақавий ривожланиши масалалари, шунингдек, қишки, ёзги чорвачилик манзилгоҳлари ўрганилган.

Минтақада чорвачиликнинг турли соҳаларида эришилган ютуқлар, қўшни Фарғона водийси, Тошкент воҳаси бозорларини чорвачилик маҳсулотлари билан таминлашдаги ўрни ўрганилган.

Калит сўзлар: Релеф, астрагал, Туркистон тоғ тизмаси, Мологузар тоғ тизмаси, меридианал, вертикал, стационар, кескин континентал, мезолит, микрояйлов, уйезд, энеолит

Умурзок Алибеков,
Старший преподаватель Гулистанского государственного университета
Исмаилджон Райимжонов,
Преподаватель Гулистанского государственного университета
Азиза Умарова,
Магистр Гулистанского государственного университета

О РАЗВИТИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В ТУРКЕСТАНЕ, МОЛОГУЗАРСКОЙ ГОРНОЙ СИСТЕМЕ И МИРЗАЧОЛЕ

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены Туркестанская, Мологузарская горные системы и растительный заповедник Мирзачоль, вопросы регионального развития различных отраслей животноводства, а также зимних и летних скотоводческих поселений.

Изучены достижения в различных областях животноводства региона, их роль в снабжении продуктами животноводства рынков соседней Ферганской долины и Ташкентского оазиса.

Ключевые слова: Рельеф, астрагал, Туркестанский хребет, Мологузарский хребет, меридианальный, вертикальный, стационарный, резкоконтинентальный, мезолит, микропастбища, уезд, энеолит.

Umurzok Alibekov,
Senior Lecturer at Gulistan State University
Ismailjon Raimzhonov,
Lecturer at Gulistan State University
Aziza Umarova,
Master of Gulistan State University

ON THE DEVELOPMENT OF LIVESTOCK IN TURKEYSTAN, MOLOGUZAR MOUNTAIN SYSTEMS AND MIRZACHOL

ABSTRACT

The article discusses the Turkestan and Mologuzar mountain systems and the Mirzachol plant reserve, issues of regional development of various livestock sectors, as well as winter and summer pastoral settlements.

Achievements in various areas of livestock farming in the region and their role in supplying livestock products to the markets of the neighboring Fergana Valley and the Tashkent oasis were studied.

Index Terms: Relief, astragalus, Turkestan ridge, Mologuzar ridge, meridian, vertical, stationary, sharply continental, Mesolithic, micropastures, county, Eneolithic.

1. Долзарблиги:

Туркистон, Мологузар тоғ тизимлари ва Мирзачўл географик ўринга кўра ер ости маъданлари, табиий ресурсларига бой бўлиб, ўзига хос хўжалик ҳаёти билан Мовароуннахрнинг марказий минтақаси сифатида қадимдан ижтимоий-иқтисодий аҳамият касб этиб келган. Ўтмиш тарихдан маълумки, ҳар қандай минтақанинг иқтисодий – ижтимоий, сиёсий ҳаёти давлатчилик тараққийсидаги ўрни, бевосита географик ўрни, табиий ресурслари, ишлаб чиқариш кўчлари ва ишлаб чиқариш муносабатлари ривожини билан ҳамоҳангдир.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Минтақа Марказий Осиёда ибтидоий даврдан инсоният шакилланган антропогенез маконларидан бири бўлиб, буни қадимги тош даври, неолит, энеолит, бронза даврларига таълуқли манзилгоҳлар, қоятош суратлари тасдиқлайди[1]. Мавжуда археологик, ёзма маълумотларга кўра минтақа аҳолиси қадимдан табиат билан узвий муносабатда истикомат қилиб келган. Энеолит давридан урбанизацион жараёнлар бошланган. Уструшона давлатчилиги давридан янада табиат ресурсларидан унумли фойдаланиб, янгидан-янги маъданлар ўзлаштирилиб ҳунарманчиликнинг турли соҳалари ривожланган, дехқончилик, боғдорчиликда ва чорвачиликда ютуқларга еришилган бўлиб трансконтинентал йўналишдаги муҳим минтақа сифатида савдо-сотик тараққий қилган, иқтисодий барқарор ҳудудлигидан далолат беради. Туркистон Молгузар тоғ тизимлари ва Мирзачўлнинг ер ости ҳамда табиий имкониятларни ўрганиш давлатчилик тарихида географик маконинг сиёсий ўрнини очиқ беришга хизмат қилади.

Туркистон, Молгузар тоғ тизимлари, туташ Мирзачўл релефи, табиий имкониятларига кўра чорвачилик учун озуқабоп тўйимли ўсимлик, гиёҳларга бой бўлган минтақалардан бири бўлган. Текис ерлар ва тепаликлардаги яйловларда қоратрик, қорабош, нўхатак, найдор, мушинг ва ғумак каби кўп йиллик бошоқли ўсимликлар, астрагалнинг 300 дан ортиқ тури, тоғ олдида пиёзли арпа, бўғдойиқ, шайтонқовуш, чайир, жавдар каби

Ўсимликлар ўсган. Тоғ тизмаларининг 2800 метрдан юқорисида қўнғирбош ранг, ёввойи арпа ўсувчи яйлов минтақаси бошланган[2]. Чўл ҳудудлари Шўрўзак ва қурғоқчиликка чидамли шувлоқ, янтоқ, чалов, шўра, юлғун ва туяқорин каби ўсимликлар билан қопланган. Сайёҳлар маълумотларига кўра қарвон Сирдарёнинг сўл соҳилига ўтгач анча муддат ниҳоятда тор йўлак бўйлаб юришган, атрофни қалин жийда ва саксовул, юлғун, тол, тирноқгул каби буталардан иборат тўқай ўраб турган. Шунингдек дарё бўйидаги бутазорларда турли ёввойи мевали дарахтлар кўп бўлган. А.П.Федченко "... биздаги қарғалар каби бу ерда тустовуқлар кўп сабаби улар учун уруғи озуқа бўладиган янтоқнинг кенг тарқалганлиги"[3] – дея эътироф этган.

Чорвачиликда транспорт воситаси сифатида туя, от(лақай оти), эшак, гўшт, сут, тери, жун махсулотлари етиштириш учун сигир, қўй (ҳисорий қўй, қоракўл қўйи, арабий қўй), эчки боқилган. Тоғ, тоғ олди ва чўл минтақаси "чорвани бир жойдан иккинчи жойга алмашлаб-кўчиб боқишга асосланган"[4] чорвачилик хўжалиги қадимдан шакилланган.

Этнолог С.П.Поляков Ўрта Осиёда чорвачилик хўжалик юритишида меридианал, вертикал ва стационар кўринишларни мавжудлигини такидлайди[5]. Устуршона чорвачилигида барча турлар кузатилади ва яйлов чорвачилигининг бекиёс имкониятларга эга эканлигини кўришинмиз мумкин.

Маълумки яйловлар жамоа ерлари ҳисобланади, чорвадор уруғ-қавмлар орасида қадимдан қатъиян бўлиб олинган. Тарихчи А.Базарбаев таҳлилларига кўра яйловларни икки тури бўлиб: биринчиси, маълум жамоа фойдаланадиган, ўзининг табиий чегараларига эга яйловлар бўлса; иккинчиси барча чорвадорлар умумий фойдаланадиган яйловлар[6] ҳисобланади. Иккинчи турдаги яйловлар аксарият ҳолатда биргина қудуқ ёки булоқ атрофида мавжуд бўлган. Таъкидлаб ўтмоқ жоизки Марказий Осиё чорвадорлари мезолит давридан хўжалик тажрибаларига эга бўлиб, хусусан Устуршонада кескин континентал иқлим ва релефига кўра, чорвадорларнинг ёзги ва қишги яйлов манзилгоҳлари шакилланган. Қиш – қишлоқ кунлари Сирдарё, Арнасой бўйидаги тўқайларда, шунингдек қорни тутиб қолган саксовуллар остида йил давомида пишиб етилган ўсимликлар чорвага озуқа бўлган. Эрта баҳор чўлда обу-хавонинг илиқ келиши тул(қўзилаш) мавсумини муваффақиятини таъминлаган. Мирзачўлнинг ёз фаслидаги кескин континентал иссиғи туфайли, чорва моллари ёзги яйловга тоғ олди, тоғ минтақалардаги белгиланган ҳудудларга ҳайдаб бориб боқилган. Юқоридаги фикрларга ҳулоса қилиб айтиш мумкинки минтақа аҳолисининг чорвачилик хўжалигидаги қишқи-ёзги яйловлар манзилгоҳлари мавжуд экомухит асосида шакилланган.

Баҳорги ва кузги кўчишлар белгиланган чегаралар бўйлаб кечган. Страбоннинг ёзишича "...агарда бирининг юртидан иккинчисининг ўтиб кетиши аввалдан келишилган шартномасиз юз берса, уруш чиққан."[7] Мирзачўлдан баҳорда ва кузда чорвадорларнинг Туркистон Молғузлар тоғ тизмалари томон кўчадиган йўллари мавжуд бўлган. Шунингдек ёзги ва қишқи манзилгоҳлари атрофини чорвадорлар бир неча микрояйловларга бўлиб фойдаланишган. Чорвани микрояйловларда алмашлаб боқиш ҳудуд экомухитига зарар етказмасдан, кўп йиллар чорвани униб ўсиши учун хизмат қилган.

Этнологик кузатувларга кўра ўзбек турклари чорвачиликда моҳир бўлиб, минтақа шаҳар, қишлоқлари аҳолиси чорва молларини боқишни уларга ишониб топширишган. Академик Н.О. Турсуновнинг маълумотларига кўра Мўрияк қўрғони Олмоли турк барлоқлари эрта баҳорда Мирзачўлнинг жанубий – шарқдаги Беш қўтан, Шўрбулоқ Элқичқир тўқайларида, ёз ва кузда Туркистон тоғ тизмасидаги Ўрталик, Оғали Калон, Осмон яйловларида мол боқиб, Муриякда қишлашган. Жарқўтон ва Қулликўтон қалтатой турклари, баҳорда Ховос чўлида, Кориз ва Янги мазор тўқайзорларида, ёзда Олтин қўл, Жовулли, Қусовулли, Овчи каби Туркистон тоғ тизмаси яйловларида молларини боқиб, куз охирида қишлоқ мазилгоҳларига қайтганлар[8]. Ўзбек Турклари минтақа табиатига мос араби, ҳисори қўйлар, эчки, от, ва бошқа уй ҳайвонларини ардоқлаб парвариш қилишган.

Бухоро амирлиги давридан белгиланган тадбирга кўра Ромитан ва Нурота туманлари чорвадорлари қишлоқ манзилгоҳи сифатида Жиззах уезди яйловларидан фойдаланишган[9].

Туркистон, Молгузар тоғ тизмалари, туташ Мирзачўлда қўйчилик етакчи соҳа бўлиб, XIX асрнинг охири XX аср бошларида Хўжанд уездида бутун чорвани 27,8% Жиззах уездида 58,3%ни қўйлар ташкил этган[10]. Этнологик кузатувларга кўра ўзбек турклари Жанубий Ўзбекистон, ўзбек найманлари Олатов(Қирғизистон), ўзбек қўқони қарапчилари, қозок чорвадорлари билан ҳамкорлик алоқада бўлишиб, наслдор зотларни алмашишга, ёки сурув – сурув чорва молларини харид қилиб боқиб бозорларда сотганлар.

Минтақа чорвадорлари қўшни Фарғона водийси, Самарқанд, Тошкент шаҳри ва вилояти бозорларини чорвачилик маҳсулотлари хусусан гўшт билан таъминлаб келган. Археологик, этнологик, ёзма манбаларга кўра чорва молларнинг жун ва терисидан хилма хил уй рўзгор буюмлари тайёрланган. Ҳайвонлар терисидан ўқ ўтмайдиган қалқон, ўқдон, от терисидан баланд эгар, чодир, чопон, жойномоз, елкапўш, сурпо ва ҳ. Эчки ва туянинг жуни ҳамда, отни думи, ёлидан пишиқ арқон тўқилган. Жундан ўтов, турли нақишлар туширилиб безатилган олача, гилам, хуржун, кийгиз каби буюмлар тўқилган. Қўй ва эчкининг жунидан пишиқ матолар қилиниб, кийим-бош сифатида фойдаланилган.

Юқоридаги фикрлардан қуюдагиларни хулоса қилиш мумкин:

- Минтақа кесимида хўжалик-маданий типларининг йўналишларига доир махсус тадқиқотлар ўтказилмаган бўлиб, фикримизча суғорма деҳқончилик, боғдорчилик ва хунармадчилик, чорвачилик билан биргаликда тоғ ва тоғ олди деҳқончилик хўжалиги ҳамда дашт деҳқончилиги ва яйлов чорвачилиги каби халқимизга хос уч хўжалик-маданий типларини микроҳолада тарихий-маданий тараққийсини кўришимиз мумкин.

- Илк ўрта асрларда Кампирдеворнинг қурилиши, чорвадорларнинг мавсумий қўчишлари учун махсус йўлакларни қолдириши, Уструшона Кампирдеворининг археологик нуқтаи назаридан чуқур ўрганилмоғи, рабодлар ҳудуди аниқлаш заруратини белгилайди. Кампирдеворнинг маълум бир қисмидаги рабодлар чорвадорларнинг мавсумий қўчишлари учун махсус йўлаклар вазифасини ҳам ўтаган деган фикрдамыз, рабодлар човдор қавмлар ва ўтроқ деҳқонларнинг ўзаро савдо-айрибошлаш марказлари ҳам бўлган.

- Марказий Осиёнинг ландшафтлар экотизимига кўра дашт ҳудудларда ёзда ҳаво кескин исиб кетган, табиий қонуниятга кўра денгиз сатҳидан ҳар 100 метр баландликда ҳаво харорати – 0,6 градусга пасайиб бориши туфайли Мирзачўлдаги қишки манзилгоҳларидан чорвадорлар, чорва моллари учун салқин ҳаволи Туркистон, Молгузар тоғ тизмаларидаги ёзги яйловлари томон тизимлилик асосида кўчиб боришган.

- Чорва яйловларининг тоғли, тоғ олди ва даштларда ўсимликлар оламига бойлиги, қўйчилик, эчкичилик, йилқичилик, йирик қора моллардан сут ва сут маҳсулотлари, жуни, тери, ҳамда гўшт етиштиришда минтақа ўзига хос муҳим ўрин тутган.

- Чорвачиликнинг турли соҳаларида маълум бир ўзбек уруғлари сулолавий кадрланган масалан, қўйчиликда – ўзбек турклари, қўқони қарапчилар, ўзбек юзлари; йилқичиликда Ўзбек найманлари. Бунда ҳар бир Ўзбек уруғларининг ўрнашган ҳудуди табиий муҳити хўжалик ҳаётига узвий таъсирини кўришимиз мумкин.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Анбоев М.А Древности Голодной степи.//ИМКУ, Вып.4.–Ташкент : 1963, Мухаммаджонов А.Р. Сирли тошлар изидан // Фан ва турмуш, № 1. – Тошкент: 1957. Хужаназаров М. Наскальные изображения Северо – Восточного Узбекистана. АКД – Ленинград: 1985. Сайфуллаев Б.К. Эргашев О.Т., Рахимов К.А., Ражабов А.Ю., Аллаёров Ў., Пардаев Ш.М. Жиззах воҳасининг палеолит даври Ўзбекистонда Археологик тадқиқотлар. – Самарқанд, 2014. –Б.16. (Anboev M.A. Antiquities of the Hungry Steppe.//IMKU, Issue 4.– Tashkent: 1963; Mukhammadjonov A.R. From the trail of mysterious stones // Science and life, No. 1. - Tashkent: 1957; Khuzhanazarov M. Rock images of North-Eastern Uzbekistan. AKD - Leningrad: 1985; Saifullaev B.K. Ergashev O.T., Rakhimov K.A., Rajabov A.Yu., Allayorov O'., Pardaev Sh.M. Paleolithic period of Jizzakh vox. Archaeological researches in Uzbekistan. – Samarkand, 2014. – P.16.)

2. Алибеков Л.А. Нишанов С.А. Природные условия и ресурсы Джизакской области. – Ташкент. : Узбекистан, 1978. – С. 35 (Alibekov L.A. Nishanov S.A. Natural conditions and resources of the Jizzakh region. - Tashkent: Uzbekistan, 1978. – P. 35)
3. Федченко А.П. Путешествие в Туркестан. – Москва. : Гос. Изд. Геог. Лит, 1950. – С. 44.(Fedchenko A.P. Travel to Turkestan. - Moscow. : State Ed. Geog. Lit, 1950. – P. 44.)
4. Furqat Toshboyev. Usturshona chorvadorlarining antik davrdagi madaniyati. – Toshkent. :Tafakkur qanoti nashriyoti, 2014. – В. 46. (Furqat Toshboyev. Culture of Usturshona herdsmen in ancient times. - Tashkent. : Tafakkur kengki publishing house, 2014. – P. 46.)
5. Поляков С.П. Историческая этнография Средней Азии и Казахстана. Москва. : МГУ, 1980. – С. 25. (Polyakov S.P. Historical ethnography of Central Asia and Kazakhstan. Moscow. : Moscow State University, 1980. – P. 25.)
6. Базарбаев А. Жиззах воҳасида яйловлардан фойдаланиш масалалари (XIX аср охири –XX аср бошлари) Устуршона буюк ипак йўлида, унинг минтақалараро сиёсий – иқтисодий ва маданий муносабатларини ривожлантиришдаги ўрни. Мавзусидаги Республик илмий амалий анжумани материаллари. -Гулистон: 2016, -Б 54-56. (Bazarbaev A. Issues of using pastures in the Jizzakh oasis (end of the 19th century - beginning of the 20th century) on the Great Silk Road of Usturshona, its role in the development of interregional political, economic and cultural relations. Proceedings of the scientific practical conference of the Republic on the subject. - Gulistan: 2016, - P 54-56.)
7. Страбон. География. XI, 8, 3. (Strabon. Geography. XI, 8, 3.)
8. Турсунов Н.О. Развитие городских и сельских поселений северного Таджикистана в XVIII – начале XX в.в. – Душанбе, : Ирфон.1991. – С 288-289, 305, 314. (Tursunov N.O. Development of urban and rural areas in northern Tajikistan in the XVIII – late XX centuries. - Dushanbe, : Irfon. 1991. – P. 288-289, 305, 314.)
9. Базарбаев А. Жиззах воҳасида яйловлардан фойдаланиш масалалари (XIX аср охири –XX аср бошлари) Устуршона буюк ипак йўлида, унинг минтақалараро сиёсий – иқтисодий ва маданий муносабатларини ривожлантиришдаги ўрни. Мавзусидаги Республик илмий амалий анжумани материаллари.- Гулистон: 2016,-С.54. (Bazarbaev A. Issues of using pastures in the Jizzakh oasis (end of the 19th century - beginning of the 20th century) on the Great Silk Road of Usturshona, its role in the development of interregional political, economic and cultural relations. Proceedings of the Republic scientific practical conference on the topic.- Gulistan: 2016,-P.54.)
10. Рассудова Р.Я. Хозяйство Каттакурганского уезда Самаркандской области в конце XIX – XX в. // Очерки по истории хозяйства народов Средней Азии и Казахстана. –Ленинград, : Наука, 1973, -С. 150. (Rassudova R.Ya. Economy of the Kattakurgan district of the Samarkand region at the end of the 19th – 20th centuries. // Essays on the history of the economy of the peoples of Central Asia and Kazakhstan. –Leningrad,: Science, 1973, -P. 150.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 5 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 5

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000